

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИИ

OPTIMIZATION OF THE BUSINESS PROCESS OF THE AIRLINE'S INVESTMENT ACTIVITIES

КАФТАНОВ ДАНИЛА ДМИТРИЕВИЧ,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

KAFTANOV DANILA DMITRIEVICH,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В статье проводится анализ бизнес-процесса инвестиционной деятельности авиакомпании. Выделены и охарактеризованы процессы развития авиакомпании и их уровни. Выявлены функциональные разрывы в подпроцессах. Представлен пример дублирования функций подразделений в бизнес-процессе инвестиционной деятельности. В качестве рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционной деятельности авиакомпании предложено рассмотреть создание интеграционной платформы «Интегра-Аэро», направленной на цифровизацию российской авиационной отрасли. Платформа позволит устранить функциональные разрывы и оптимизировать бизнес-процесс инвестиционной деятельности.

The article analyzes the business process of the airline's investment activities. The airline's development processes and their levels are highlighted and characterized. Functional gaps in subprocesses have been identified. An example of duplication of functions of departments in the business process of investment activity is presented. As a recommendation for improving the business processes of the airline's investment activities, it is proposed to consider the creation of the Integra-Aero integration platform aimed at digitalizing the Russian aviation industry. The platform will eliminate functional gaps and optimize the business process of investment activity.

Ключевые слова: *бизнес-процесс, авиакомпания, инвестиционная деятельность, экономическая эффективность, капиталовложения.*

Key words: *business process, airline, investment activity, economic efficiency, capital investments.*

Инвестиционный процесс является сложной деятельностью бизнес-субъектов рыночной экономики, направленный на увеличение частного и национального капитала. Приумножение капитала предопределяет развитие экономической системы в целом. В современных условиях глобальной политической неопределенности и воздействия санкций инвестиции становятся важным инструментом для преодоления экономического кризиса, осуществления структурных изменений в производстве, повышения эффективности хозяйственной деятельности на всех уровнях экономики. Поэтому сегодня одним из ключевых направлений стабильного развития предприятий является активизация инвестиционной деятельности. Формирование инвестиционного потенциала предприятий авиатранспортной отрасли является важной частью стратегического развития экономики данного сектора. Привлечение инвестиционных ресурсов позволяет авиапредприятиям выполнять важные задачи, что в будущем приведет к конкурентным преимуществам в экономическом и социальном

плане. Низкий уровень инвестиционной активности, риски и неопределенность, а также непрозрачность процесса инвестиций требуют исследований и обоснований управления инвестиционными процессами.

В экономической литературе постоянно обсуждаются вопросы инвестирования и инвестиционных процессов. Исследования отечественных и зарубежных специалистов показали глубокое понимание процесса инвестирования, и ученые внесли значительный вклад в решение этих проблем. Классическими трудами в инвестиционной сфере стали работы В.В. Акимов, А.И. Афоничкин, И.Х. Ансофф, Л.Т. Гиляровская, С.Н. Колесников, О.А. Бартенева и др.

Цель исследования заключается в разработке предложений по увеличению эффективности деятельности авиатранспортного предприятия путем совершенствования бизнес-процессов инвестиционной деятельности.

Для развития авиакомпаний необходимо постоянно совершенствовать все бизнес-процессы [1; 3; 7]. Один из основных бизнес-процессов, который имеет большое значение, – это процесс управления инвестиционной деятельностью [2; 4; 6]. Процесс инвестиционной деятельности является не простым набором действий, а представляет собой комплексную систему, целью которой является оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности работы авиакомпании. Он тесно связан с другими процессами развития, такими как разработка стратегии, управление рисками и планирование, и играет ключевую роль в достижении целей компании. Важно отметить, что инвестиционная деятельность авиакомпании должна быть тесно связана с ее стратегическими целями и основываться на тщательном анализе рынка, конкуренции и финансовых возможностей. Только в этом случае инвестирование будет действительно эффективным и принесет ожидаемые результаты. На рис. 1 представлена модель процессов верхнего уровня авиакомпаний 1.

Рис. 1. Модель процессов верхнего уровня авиакомпании

Бизнес-процесс инвестиционной деятельности тесно связан с управлением программой инновационного развития. Инвестиции могут быть направлены на внедрение инноваций, разработку новых продуктов или технологий, что способствует развитию компании и укреплению ее конкурентных позиций на рынке. Таким образом, бизнес-процесс инвестиционной деятельности играет важную роль в развитии компаний, позволяя им эффективно использовать доступные ресурсы для достижения стратегических целей. В итоге, бизнес-процесс инвестиционной деятельности является неотъемлемой частью развития компаний, помогая им привлекать дополнительные ресурсы для инноваций и улучшения бизнеса. Бизнес-процесс инвестиционной деятельности относится к процессам развития, а именно к процессу «Управление Программой инновационного развития» (рис. 2).

Рис. 4. Недостатки бизнес-процессов авиакомпании

Рис. 5. Пример дублирования функций подразделений в бизнес-процессе инвестиционной деятельности

В современной практике используются несколько моделей оценки зрелости бизнес-процессов, в том числе CMMI – Capability Maturity Model Integration, которая предполагает 5 уровней зрелости от 1 до 5 [10]. Чем выше уровень зрелости, тем больше вероятность предсказуемости, контролируемости и управляемости процесса. Стандартный метод оценки CMMI для улучшения процессов – SCAMPI. Проведя оценку SCAMPI класса C (неформальная оценка, используемая для предоставления обратной связи и получения информации о процессах) [7; 9], можно сделать вывод, что бизнес-процессы инвестиционной деятельности авиакомпании формально описаны, не относятся к контролируемым, полностью не интегрированы, не управляются проактивно и относятся ко второму уровню «Описанные процессы» (рис. 6).

Рис. 6. Оценка зрелости бизнес-процессов инвестиционной деятельности авиакомпании

Кроме этого, бизнес-процессы инвестиционной деятельности формально описаны, но не относятся к контролируемым, полностью не интегрированы и не управляются проактивно. Были выявлены «узкие места» процессов, среди которых можно выделить коммуникационные разрывы, а также высокая доля участия руководителей в решении операционных задач и частое привлечение в периоды пиковой нагрузки дополнительных ресурсов (аутсорсинг).

В качестве рекомендаций по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционной деятельности авиакомпании предлагается рассмотреть создание интеграционной платформы «Интегра-Аэро», направленной на цифровизацию российской авиационной отрасли [7; 8; 10].

Кроме этого, предприятие сможет получить дополнительную выгоду от реализации интеграционной платформы «Интегра-Аэро» другим авиатранспортным предприятиям отрасли. Общие затраты на реализацию полной версии продукта в 2024-2027 годах составят 23,6 млн. руб. (табл. 1).

Таблица 1. Общие затраты на реализацию полной версии продукта интеграционной платформы «Интегра-Аэро»

Показатель	Значение
Потенциальный объём рынка, млн. руб.	6 000
Потенциальная выручка «Интегра-Аэро», млн. руб.	1 200
Целевая выручка «Интегра-Аэро» за 3 года, млн. руб.	120
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.	38.5
Сумма начальных инвестиций, млн. руб.	23.6
Индекс доходности (PI)	7.5
Период окупаемости вложений (PP), мес.	18
Норма доходности (IRR), %	10.98

Таблица 2. Общая эффективность внедрения предлагаемых мероприятий авиакомпании по итогу первого проектного года, тыс. руб.

Наименование показателя	2023 год	Проект	Отклонение, (+,-)	Темп изменения, %
Выручка	497511315	512489154	14977839	103,0
Себестоимость продаж	490237089	490275189	38100	100,0
Валовая прибыль (убыток)	7274226	22213965	14939739	305,4
Коммерческие расходы	6438807	6438807	0	100,0
Управленческие расходы	10592527	10592527	0	100,0
Прибыль (убыток) от продаж	-9757108	5182631	14939739	-53,1
Доходы от участия в других организациях	575584	575584	0	100,0
Проценты к получению	9361809	9361809	0	100,0
Проценты к уплате	46161081	46161081	0	100,0
Прочие доходы	172079035	172079035	0	100,0
Прочие расходы	156868027	156868027	0	100,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	-30769788	-15830049	14939739	51,4
Чистая прибыль (убыток)	-29456385	-14721945	14734440	50,0

При сумме начальных инвестиций равных 14,7 млн. руб. чистая приведённая стоимость разработки интеграционной платформы «Интегра-Аэро» будет равна 102,7 млн. руб. Первоначальные инвестиции окупятся через 15 месяцев, внутренняя норма доходности равняется 12,8 %. После внедрения интеграционной платформы «Интегра-Аэро» произойдёт перена-

правление 5% освобождённых трудозатрат на другую полезную деятельность, вследствие чего может увеличиться выручка на 3% в год. При этом чистый убыток предприятия сократится на 50% и составит 14721945 тыс. руб., улучшив тем самым этот показатель на 14734440 тыс. руб. (табл. 2). Соответственно, эффективность деятельности предприятия улучшится.

Следовательно, можно сделать вывод, что при внедрении предложенных мероприятий выручка предприятия увеличится на 3% и составит 512489154 тыс. руб. В свою очередь себестоимость продаж увеличится на 38,1 млн., которая в процентном выражении почти не повлияет на себестоимость продаж. Изменение выручки и себестоимости приведет к увеличению валовой прибыли в 3,05 раза, которая составит в проектном периоде 22213965 тыс. руб.

Таким образом, в качестве мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционной деятельности авиакомпании предлагается рассмотреть создание интеграционной платформы «Интегра-Аэро», направленной на цифровизацию российской авиационной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубова М.В. Повышение эффективности работы предприятия за счет цифровизации бизнес-процессов / М.В. Зубова, Т.И. Поликарпова, О.Г. Феоктистов // Экономика и предпринимательство. 2022. № 1(138). С. 881-887.
2. Купрюхин А.А. Категории бизнес-процессов ОРГАНИЗАЦИЙ на воздушном транспорте // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2017. № 4(17). С. 97-108.
3. Междисциплинарный словарь терминов: менеджмент, бизнес-планирование, информационные технологии в бизнесе, проектное управление, логистика. М.: Издательский Дом "Академия Естествознания", 2020. 166 с.
4. Сушко О.П. Моделирование авиапассажирских перевозок России // Мир транспорта. 2022. Т. 20. № 6(103). С. 64-71.
5. Сушко О.П. Моделирование цен авиаперевозок пассажиров / О.П. Сушко, Н.Д. Корягин // Мир транспорта. 2022. Т. 20. № 5(102). С. 54-63.
6. Трегубова А.М. Методология управления затратами авиакомпании / А.М. Трегубова, Н.Г. Привалов, С.Г. Привалова // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 9-4. С. 121-131.
7. Gorelits N.K. Analysis of Russian software supporting onboard systems development lifecycle in context of import substitution policy / N.K. Gorelits, A.S. Gukova, D.V. Krasnoshekov // Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS. 2020. Vol. 32. No. 2. pp. 175-190.
8. Integra Aerospace – Aviation's Blended Learning Specialists. URL: <https://www.integraaerospace.com> (дата обращения 15.06.2024).
9. On-farm performance of genetically improved scampi (CIFA-GI scampi TM) in carp-scampi polyculture system in Odisha, India / D. Panda, B.R. Pillai, K.D. Mahapatra [et al.] // Indian Journal of Fisheries. 2022. Vol. 69. No. 3. pp. 19-27.
10. Laitinen K. Productivity development enablers in the infrastructure sector: capability maturity model integration approach / K. Laitinen, M. Luhtala, M. Örmä, K. Vaismaa // Built Environment Project and Asset Management. 2024. Vol. 14. No. 2. pp. 201-227.
11. Sushko O.E. trading: Current status and development prospects / O. Sushko, A. Plastinin // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2021. Vol. 1258. pp. 791-805.
12. Sushko O. Russian IT Services Market / O. Sushko, A. Plastinin, D. Skvortsov // Lecture Notes in Information Systems and Organisation, Rostov-on-Don, 26-28 April 2021. Rostov-on-Don, 2022. pp. 218-227.

© Кафтанов Д.Д., 2024.